

MAMAN BIY ÁPSANASIN OQITIWDA ZAMANAGÓY TEXNOLOGIYALARDAN
PAYDALANIW

Sipatdinova Qumar

Qaraqalpaq filologiyası hám jurnalistika fakukteti 2-kurs student

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15106492>

Annotasiya. Bul maqalada 9-klass baǵdarlmasında berilgen "Maman biy ápsanasın" oqıtıwda zamanagóy metodlardan paydalanıw haqqında pikir bildirilgen.

Gilt sózler: Zamanagóy texnologiyalar, interaktiv metodlar, sabaq procesi, "Plippity", sabaq baǵdarlaması, proektr, kinofilm.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ
ЛЕГЕНДЫ О МАМАН БИЕ

Аннотация. В данной статье обсуждается использование современных методов в преподавании "Маман бий афсонаси," данной в программе 9-го класса.

Ключевые слова: Современные технологии, интерактивные методы, процесс урока, "Plippity," программа урока, проект, кинофильм.

USING MODERN TECHNOLOGIES IN TEACHING THE LEGEND OF MAMAN BIY

Annotation. This article discusses the use of modern methods in teaching the "Maman biy afsonasi" given in the 9th-grade curriculum.

Keywords: Modern technologies, interactive methods, lesson process, "Plippity," lesson program, project, film.

Ózbekstan Respublikasınıń bilimlendiriw sistemasına inovaciya engiziw jedel bilim beriwshi hám ámelde jaqsı nátiyje beretuǵın oqıtıw jolların ózlesiriwdegi tiykarǵı wazıypalardıń óz sharayatımızǵa hám ózligimizge dúnya jetiskenliklerine say keliwshi bilim beriwdiń jańa usılların, jolların islep shıǵarıwdan ibarat.

Házirgi kúnde kópshilik rawajlangan demokratiyalıq mámleketlerdiń oqıtıw sistemalarındaǵı tiykarǵı metodikalıq jańalıqlar innovacialıq pedogogikalıq texnologiyalardı engiziw menen baylanıshı.

Sebebi hárqanday pedogogikalıq texnologiyalar tárbiya tiykarında turıwshı belgili bir ideyaǵa tayanıp, anıq usıllar hám qurallar járdeminde ámelge asırıladı.

Oqıtıwda inovacialıq texnologiyalardı qollanıw boyınsha kóp ǵana izertlew jumısları alıp barıldı[1].

Mart, 2025-Yil

Qaraqalpaq ádebiyatın oqıtıw barısında "metod", "usıl", "texnologiya" sıyaqlı sózlerdiń mánilerine itibar beriw oqıtıwshılardan talap etiledi.

Ayırım metodistler tárepinen "texnologiya" sózine tómendegishe anıqlama beredi: "Texnologiya" yunonsha "texnos" - "mahorat", sanat va "logos" fan, talimot sózlerin payda etedi[2,3]

Hammemizge málim bolǵanıday XXI ásir inovacion texnologiyalar ásiri. Biz ómirimizdi texnologiyalarsız kóz aldımızǵa keltire almaymız. Sebebi texnologiyalardıń hár bir tarawda ornı úlken solay eken biz mektepte oqıwshılardı oqıtıw, olarǵa sapalı bilim beriw zaman menen teń qádem taslawı ushın olardan jiyi paydalanıwımız shárt.

Egerde muǵallım óziniń sabaǵın zamanagóy qurallardan hárqıylı metodlardan paydalanıp ótse bunday sabaqlar judá qızıqlı hám sapalı ótedi.

Bunda biz ol muǵallımniń texnologiyalardan xabarı bar ekenligin, jańasha pikirleytuǵının bilip alamız. Házirgi rawajlanıp atırǵan zamanda mektep jasındaǵı balalarǵa sabaqlardı eskishe otıw maqsetke muwapıq bolmaydı. Sebebi házirgi balalardıń sana sezimi burınǵılardan ádewir pariq qıladı.

Olar internet arqalı jas balalarǵa motivatciya beretuǵın ilimge baylanıslı telivizorlardan beriletuǵın kino filmlerde muǵallımlerdiń sabaq ótiw procesin kórgen bolıwı múmkin.

Soń ózlerine ótilip atırǵan sabaqlardan qanaatlanbay olarda basqasha pikirler payda bolıwı sózsiz.

Solay eken mekteplerde proektor, zamangóy televizorlar kompyuterler bolsa olardan qolımızdan kelgenshe tolıq paydalanıwımız kerek.

Mısal ushın 9-klass baǵdarlamasında berilgen "Maman biy ápsanası" romanın oqıwshılardı oqıtıw barısında zamanagóy texnologiyalardan paydalanıw judá áhmiyetli esaplanadı.

Dáslebinde muǵallım sabaqqa barmastan aldın sol temaǵa judá puxta tayarlanǵan bolıwı, kitapta berilgen maǵlıwmatlardan basqa roman haqqında tusinikke iye bolıwı kerek.

Soń roman tiykarında sorawlar duziw ushın kompyuterden yamasa notebooktan "**Google**" ge kirip izlew túymesin basıp oǵan latin álipbesinde "**Plippity**" dep jazsaq onda 31 túrli sabaq ushın kerekli bolatuǵın interaktiv oınlar shıǵadı, biz onıń qálegen birewin saylap onda crossword, scanword, sanlar arqalı oynalatuǵın oınlar, hár qıylı formada sorawlar jaratsaq boladı.

Mart, 2025-Yil

Mısal ushın biz "quiz show" bólimin basıp onnan paydalanbaqshı bolsaq "instructions" bólimine kiremiz hám ekranda mayda jazıwlar payda boladı, biz ondağı sarı menen boyalğan "this template" (qálip, shablon) dı basıp ózlerimizdiń google akkauntımızdı kirgizemiz (mısal ushın adebiyat@gmail.com) sıyaqlı.

Soń ol jerde ayna payda boladı. Itibar berip qarasaq joqarıda **get the link here** hám **quiz show** degen jazıwdı koremiz.

Biz onıń quiz show bolimin basıp ol jerde hár túrli kategoryağa baylanıslı sorawlar dúzsek boladı.

Sorawlar bir-birinen ańsat ajralıp turıwı kerek. Sebebi olar 100, 200, 300 h.t.b ballıq bolıp kete beredi. 100 ballıq sorawğa biz Maman biy ápsanasınan ańsat sorawlardı dúzip shıqsaq boladı.

Mısalı ushın:

100 ballıq sorawğa

Murat shayıq penen Ğayıp xannıń ótkermekshi bolğan májilisi qaysı kúni boldı?

Juwap: juma

200 ballıq sorawğa

Xan belbewdi Mamannıń qay jerine baylaydı?

Juwap: moynına

300 ballıq sorawğa

"Dúnyada xan kóppe ya qara puxara kóppe" bul sorawdı romanda kim beredi?

Juwap: Ğayıp xan

Usı baǵdarda hár ballıq sistemağa altawdan soraw dúziw kerek.

Muǵallım romandı túsindirmesten aldın oqıwshılardı romandı dıqqat penen tınlawın aytıp ótiwi kerek. Sonda oqıwshılar taza temanı qunt penen tınlap otıradı.

Temanı túsindirip bolǵannan soń klastağı oqıwshılardı 3 topaǵa bólip, televizorǵa itibar beriwin sorap, oyındı bastan ayaǵına shekem túsindirip beriwi kerek. Bunda oqıwshılar ózleri qálegen ballıq sistemadağı sorawdı saylaydı, muǵallım onı basıp, onda jasırılǵan sorawdı oqıp esittiredi, durıs juwap berilse sol ball qoyıladı.

Mısalı ushın, 100 balldıń artındağı sorawğa juwap berilse 100 ball, yamasa 200 ballıq sorawdı tańlap oǵan juwap berse 200 h.t.b. bolıp qosılıp kete beredi. Eń aqırında sorawlar tamam bolǵannan soń kóp ball jıynaǵan topardı, ádil túrde bahalawı shárt

Juwmaqlap aytqanda bunday oyunlar oqıwshılar arasında qarım qatnastıń jasalıwına, oylawına tez juwap beriwege shaqıradı, sabaq júdá qızıqlı hám mazmunlı ótiwine úlesin qosadı.

REFERENCES

1. Азизходжаева Н.Н Педагогические технологии и педагогические мастерство, Низами,2003.
2. К.Йўсупов. Қарақалпақ әдебиятын оқытуы методикасы. Ташкент, "Сано-стандарт" баспасы,2018.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH